

José María 'EL TEMPRANILLO'

De allá de Sierra Morena
venimos a saludar
al Señor Gobernador
de esta hermosa Capital.

Saludamos al Alcalde
todos quedamos contentos
y también al Inspector
y a todo el Ayuntamiento.

Venimos de Sierra Morena
con las mantas jerezanas
a hacerle la cortesía
a estas bellas catalanas.

Nosotros somos bandidos
honrados y muy decentes
por donde quiera que vamos
nos hace paso la gente

Con el permiso de ustedes
cantemos con alegría
las coplas que van escritas
del señor José María.

El primer robo fué
a la entrada de Andalucía
vimos venir al Marqués
que dentro del coche venía
alto a José María
dijo nuestro capitán
sin obedecer el guía
no se quisieron parar
nuestro Teniente dijo
venid todos al momento
que los trabucos alumbren
la luna y el firmamento.

Señor José María
capitán de mala fama
con su valiente partida
se presenta esta mañana
con doce bravos bandidos
dispuestos a saquear
las carteras y bolsillos
que hay en la capital.

Si alguno se resiste
en soltar la calderilla
que los trabucos parezcan
los cañones de Melilla.

Soy un celebre bandido
criado en una cueva
capitán de una partida
que hay en Sierra Morena
Y vengo de las montañas
andando sin descansar
por ver las bellas muchachas
que hay en la capital.

Y si alguna chica quiere
en la partida ingresar
con esta buena partida
nada le puede faltar

El señor José María

a un caballero que iba
del brazo con su señora
le pidió el alto ensiguada.

Aquel hombre contestó
que se ofrece caballero
nuestro capitán dijo
que me diera usted el dinero

No hay momento que tardar
en arriarme la guita
hecho mano a mi trabuco
y le gasto una bromita.

Esta célebre partida
que llega a esta capital.
si el público me permite
un caso le voy a contar.

Al señor de Macandito
en el Paseo de Gracia
lo quisieron detener
metió mano a su boracha
somos dos de compañeros
trece con el capitán
y el que menos de ellos puede
con medio mundo acabar.

Como decente y atento
con mucha serenidad
venimos todos contentos
a todo el mundo obsequiar
señores nobles y honrados
tened compasión de mí
que tengo muy mala fama
y hombre de mal vivir
pero tengo corazón
que robo para alimentar
al anciano que yo veo
que no lo puede ganar.

Al público que me escucha
con grande silencio espero
para explicarle los nombres
de estos doce bandoleros
el Veneno y el Moscardón
el Lechuzo y el Culebro
el Cachorro y Castañuela
el Sapo y Malos Cuernos
Macandito y el Bisojo
el Limpio y el Sepulturero
que son los más infelices
que van de los bandoleros.

Estando un día descansando
como costumbre en la cueva
treinta hombres a caballo
vió venir el centinela
como estábamos dormidos
fué a avisar al Capitán
para hacerle de saber
esta mala novedad.

Nuestro capitán lijo
ojo con la puntería
no deshonréis la partida
del señor José María.